

ChatGPT como estrategia de aprendizaje en el curso de Comunicación de universidades privadas costa norte de Perú: estudio mixto secuencial

ChatGPT as a learning strategy in the Communication course at private universities on the north coast of Peru: a sequential mixed study

ChatGPT como estratégia de aprendizagem no curso de Comunicação em universidades privadas da costa norte do Peru: um estudo misto sequencial

Mg. Carlos Alberto Urcia Moya

Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”- Trujillo - Perú

<https://orcid.org/0000-0003-4476-6924>

Dr. Jean Carlos Zapata Rojas

Universidad Católica de Trujillo “Benedicto XVI”- Trujillo - Perú

<https://orcid.org/0000-0002-8484-2330>

Resumen

Objetivo. La evolución del ChatGPT promueve un nuevo enfoque educativo. Este estudio evalúa incorporar la herramienta digital en el proceso aprendizaje como una estrategia pedagógica en las universidades privadas de la costa norte de Perú.

Metodología. Se usó enfoque mixto secuencial que integra medición cuantitativa y análisis cualitativo. Se incluyó a 250 estudiantes del curso de Comunicación, a quienes se aplicó pretest y postest. Los datos cuantitativos se recopilaron en un cuestionario estructurado que presentó una adecuada validez (V de Aiken = 1.00; $KMO = 0.894$; $p < .001$) y alta confiabilidad $\alpha 0.9247$; la información cualitativa, se obtuvo de entrevistas semiestructuradas sometidas a proceso de triangulación.

Resultado. Se evidenciaron diferencias significativas entre el pretest y postest ($Z = -13.635$; $p < .001$) mostrando mejoras tras la intervención y un tamaño considerable del efecto ($r = -.862$). Los hallazgos cualitativos fortalecieron la interpretación de los

resultados. **Conclusión.** Se evidencia efecto significativo en la integración de ChatGPT como estrategia pedagógica y logros en el rendimiento académico. Sobre habilidades comunicativas y competencias digitales se exhibe impactos positivos. Se sugiere incorporar a ChatGPT como innovadora estrategia pedagógica y reforzar la guía del docente para regular su uso, promueva el nivel crítico y mitigue riesgos.

Palabras claves: Inteligencia artificial; aprendizaje; comunicación interactiva, enseñanza superior.

ODS: ODS 4; Educación de calidad; innovación pedagógica digital

Abstract

Objective. The evolution of ChatGPT promotes a new educational approach. This study evaluates incorporating this digital tool into the learning process as a pedagogical strategy in private universities on the northern coast of Peru.

Methodology. A sequential mixed-methods approach was used, integrating quantitative measurement and qualitative analysis. Two hundred and fifty students enrolled in a Communication course were included and administered a pre-test and post-test. Quantitative data were collected using a structured questionnaire that demonstrated adequate validity (Aiken's $V = 1.00$; $KMO = 0.894$; $p < .001$) and high reliability ($\alpha = 0.9247$). Qualitative data were obtained from semi-structured interviews that underwent triangulation. **Results.** Significant differences were found between the pre-test and post-test ($Z = -13.635$; $p < .001$), showing improvements after the intervention and a considerable effect size ($r = -.862$). The qualitative findings strengthened the interpretation of the results. **Conclusion.** A significant effect is evident in the integration of ChatGPT as a pedagogical strategy and in improvements in academic performance. Positive impacts are also observed on communication skills and digital competencies. It is suggested that ChatGPT be incorporated as an innovative pedagogical strategy and that teacher guidance be strengthened to regulate its use, promote critical thinking, and mitigate risks.

Keywords: Artificial intelligence; learning; interactive communication; higher education.

SDGs: SDG 4; Quality education; digital pedagogical innovation

Resumo

Objetivo. A evolução do ChatGPT promove uma nova abordagem educacional. Este estudo avalia a incorporação dessa ferramenta digital no processo de aprendizagem como estratégia pedagógica em universidades privadas do litoral norte do Peru. **Metodologia.** Foi utilizada uma abordagem sequencial de métodos mistos, integrando mensuração quantitativa e análise qualitativa. Duzentos e cinquenta alunos matriculados em um curso de Comunicação foram incluídos e submetidos a um pré-teste e um pós-teste. Os dados quantitativos foram coletados por meio de um questionário estruturado que demonstrou validade adequada (V de Aiken = 1,00; KMO = 0,894; $p < 0,001$) e alta confiabilidade ($\alpha = 0,9247$). Os dados qualitativos foram obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas que foram trianguladas. **Resultados.** Foram encontradas diferenças significativas entre o pré-teste e o pós-teste ($Z = -13,635$; $p < 0,001$), demonstrando melhorias após a intervenção e um tamanho de efeito considerável ($r = -0,862$). Os achados qualitativos fortaleceram a interpretação dos resultados. **Conclusão.** Um efeito significativo é evidente na integração do ChatGPT como estratégia pedagógica e na melhoria do desempenho acadêmico. Impactos positivos também são observados nas habilidades de comunicação e competências digitais. Sugere-se que o ChatGPT seja incorporado como uma estratégia pedagógica inovadora e que a orientação aos professores seja reforçada para regular seu uso, promover o pensamento crítico e mitigar riscos.

Palavras-chave: Inteligência artificial; aprendizagem; comunicação interativa; ensino superior.

ODS: ODS 4; Educação de qualidade; inovação pedagógica digital

Introducción

En esta era de la innovación, la Inteligencia Artificial (IA) impone un proceso transformador en la educación universitaria; sin embargo, su impacto favorable depende de las estrategias pedagógicas. El aprendizaje asistido por IA aumenta la eficiencia de los procesos formativos al permitir el desarrollo cognitivo personalizado (European Commission, 2023). A escala global, el 86% de estudiantes accede a la IA, el 54% lo emplea para buscar información y realizar tareas académicas, y es ChatGPT la herramienta de IA más utilizada. (Digital Education Council, 2024).

La incidencia de los sistemas inteligentes es indiscutible, pues su alcance es potente, eficiente y accesible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 - ODS 4 Educación consideran que la IA mejora la enseñanza asegurando una formación integradora, igualitaria y de buena calidad (Unesco, 2025). Incluso se le reconoce que acelera el aprendizaje personalizado, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2025)

Ante este contexto, el mundo implementa acciones para promover el uso de la IA en la educación. En China, el país más poblado del mundo, el Consejo de Estado de la República Popular (2026) anunció implementar un sistema que integre la IA en el ámbito educativo para transformar los modelos de enseñanza (The State Council of the People's Republic of China, 2026). Registra más estudios científicos y muchos se relacionan a la IA (Tapullima-Mori et. al., 2024). En Estados Unidos, se dispuso insertar plataformas inteligentes en la educación para dotar de habilidades a estudiantes (The White House, 2025). En Latinoamérica, la expansión de la IA, incluso en el nivel educativo, es progresiva con evolución desigual (CEPAL, 2025).

Perú, según CEPAL (2025), ocupa el séptimo lugar en Latinoamérica en el Índice de IA 2025, superando la media regional, que muestra el aumento en la implementación digital. En el contexto educativo se legisla para definir la política de Estado sobre su adopción. Así se emitió la Ley N.º 31814 (2023) que impulsa la formación en IA para fortalecer habilidades digitales, el talento humano e incorporar lo digital en el ámbito educativo. Esto se consolida con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) 2026-2030 que promueve capacidades digitales,

innovación tecnológica y articulación entre el Estado, academia y sector privado. (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2026).

Además, este contexto se complementa con investigaciones previas que han examinado el uso de ChatGPT en la formación universitaria, pero con restringida evidencia sobre su implementación, pues prevalecen estudios cuantitativos que limitan el conocimiento sobre el fenómeno. Esto puede profundizarse con enfoque mixto, bajo paradigma pragmático. Precisamente este estudio muestra los hallazgos derivados de una investigación concebida en las universidades privadas de la costa norte de Perú que busca evaluar y determinar el efecto de la incorporación de ChatGPT como estrategia pedagógica en el aprendizaje de los universitarios, mediante diseño mixto secuencial. De esto se desprenden los objetivos específicos:

- Determinar el efecto de incorporar el ChatGPT como estrategia de aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios.
- Estimar el efecto de incorporar ChatGPT como estrategia de pedagógica en las habilidades comunicativas de los estudiantes universitarios.
- Cuantificar el efecto de incorporar ChatGPT como estrategia de pedagógica de en las competencias digitales en los estudiantes universitarios.
- Comprender las percepciones de los estudiantes universitarios sobre el uso de ChatGPT como estrategia de aprendizaje.

Marco teórico

Es evidente que el surgimiento del entorno digital redefine las estrategias didácticas. La incursión del ChatGPT en el ámbito universitario innova la dinámica educativa, según Kasneci et al. (2023), y enfoca el proceso de aprendizaje no solo en el conocimiento, sino en la habilidad comunicativa que muestra el estudiante para expresar ese saber de manera lógica. ChatGPT no solo es una aplicación de IA sino un recurso pedagógico que al integrarse puede mejorar el aprendizaje.

Así el rendimiento académico requiere demostrar habilidades comunicativas, pero ante la era virtual urge poseer competencias digitales, es decir conocimiento,

destreza y conducta para que el estudiante aprenda con IA en base a la heutagogía que impulsa la autosuficiencia y el razonamiento analítico (Kardiyem et al., 2025).

Este enfoque educativo-digital tiene diversas miradas académicas. Gençel et al. (2026) dieron visión integral al uso de ChatGPT en el campo académico. Para la mayoría de estudiantes es positiva la plataforma digital para el aprendizaje, pero con riesgos. En conclusión, el efecto de ChatGPT en el aprendizaje tendrá impacto según la forma de uso, por eso es sustancial el matiz pedagógico. Para Suchanek y Kralova (2025), ChatGPT influye en la satisfacción de los estudiantes. El resultado revela que ChatGPT influye favorablemente en el aprendizaje. En conclusión, las expectativas estudiantiles aumentan de acuerdo a la satisfacción que genere el logro académico. Así, urge habituarse a la plataforma para identificar bondades, perjuicios y restricciones. Acosta-Enriquez et al. (2024) lo ratifican al determinar que el uso de la IA tiene impacto favorable en lo académico y en el nivel de satisfacción. El dominio de la plataforma digital influye de manera significativa en el aprendizaje. En conclusión, los efectos de la IA tienen relación directa con la educación superior y exige diseñar estrategias que incluya capacitación y rigor ético para potenciarla.

Desde la perspectiva cuantitativa, Abdallah et al. (2025) analizaron la relación entre creencias, uso de ChatGPT y efectividad académica. Los hallazgos reafirman que las creencias de los universitarios (percepción, confianza y asimilación) influyen en los logros educativos por el uso continuo del recurso digital en el aprendizaje. En conclusión, se requiere involucramiento y orientación responsable en el empleo de la plataforma. En tanto, Deng et al. (2025) investigó la causalidad entre uso del ChatGPT y rendimiento académico. El resultado confirmó que la IA Generativa mejora significativamente el nivel de aprendizaje teniendo impacto en los estados emocionales y en el alto nivel cognitivo. En conclusión, el rendimiento académico mejora cuando se interactúa con la herramienta digital, es decir generando trabajos de mayor calidad poniendo énfasis en el adecuado manejo de la información. Queda promover el uso formativo con IA para obtener un logro educativo genuino.

Sobre habilidades comunicativas, Bauer et al. (2026) analizaron el efecto de ChatGPT en las habilidades de producción textual. El resultado revela mejoras

significativas en la calidad de la escritura tras usarse la herramienta digital con una guía previa. En síntesis, los estudiantes perciben una sensación de mayor confianza al redactar tras interactuar con ChatGPT. Así las universidades podrían incorporar el uso de las plataformas digitales en módulos curriculares para mejorar la escritura. Esto concuerda con Cui et al. (2025) que examinó la redacción de textos apoyada por plataformas inteligentes. Demostró relevante mejora de la escritura con apoyo de IA. En suma, el recurso digital sirve de asistente virtual para mejorar el proceso de redacción que implica reorientar estrategias que refuercen las habilidades comunicativas, minimicen riesgos de dependencia y respeten el rigor ético.

Sobre competencia digital, Oliva-Córdova et al. (2025) evaluaron la influencia de las competencias digitales para optimizar estrategias pedagógicas. El resultado mostró diferencia significativa y positiva entre el empleo de recursos digitales en el aprendizaje y el dominio de competencias digitales. En conclusión, las habilidades digitales en estudiantes son progresivas a su trayectoria académica. Se plantea incluir programas que fortalezcan la alfabetización digital para promover el aprendizaje autónomo y elevar la calidad formativa. Mehrvarz et al. (2021) revelaron cómo la competencia digital influye en el logro académico, de manera formal como informal. El resultado mostró influencia favorable entre la competencia digital y los resultados obtenidos con énfasis en el aprendizaje informal, distante a la universidad en un aprendizaje autónomo. En síntesis, la habilidad digital mejora el resultado del desempeño académico de los estudiantes que ponen en práctica el aprendizaje informal, es decir autónomo y no estructurado. Esto sugiere que si los estudiantes interactúan con las plataformas de IA sin orientación, pero obtienen logros; es ineludible que se incorporen en la universidad para que guíe ese aprendizaje. A las competencias digitales, Yasmine et al. (2025) añadieron la influencia de la experiencia de los universitarios. Se revela que tener competencias digitales influyen de manera significativa en el bienestar emocional. En conclusión, las competencias digitales permiten prever el bienestar subjetivo. Por tanto, es conveniente definir estrategias para la alfabetización digital con capacitaciones y asignación de recursos, y garantizar el estado afectivo emocional.

Los estudios se profundizan con la indagación cualitativa de Acosta-Enriquez et al. (2024) sobre la preferencia de los universitarios hacia ChatGPT. Los resultados revelan que el mecanismo racional-emocional es el principal factor para interactuar de manera satisfactoria con el ChatGPT, ya que influye en lo conductual y cognitivo. En suma, las actitudes que muestran los universitarios hacia el ChatGPT se alinean al aspecto conductual, afectivo y cognitivo. Esto impulsa el diseño estrategias para el manejo de la herramienta digital considerando los riesgos psicológicos y éticos. En tanto, Gruenhagen et al. (2024) analizaron las posturas de los estudiantes frente al empleo de la IA generativa en su preparación para los exámenes. Allí se acredita que los estudiantes usan ChatGPT, de manera mayoritaria, en momentos claves del aprendizaje como la previa a las evaluaciones y las fases difíciles de los trabajos académicos; y aceptan que puede generar dependencia. En suma, el ChatGPT ya se usa en el entorno universitario, lo que amerita control docente para salvaguardar la integridad académica. Esto justifica que se redefinan las prácticas pedagógicas y evaluativas. Dinh et al. (2025) examinaron el empleo de aplicaciones IA (ChatGPT y Grammarly) y su impacto en las habilidades de comunicación. Se evidencia que los estudiantes adoptan actitud favorable hacia la IA al tener una percepción positiva sobre su uso mostrando influencia significativa en el nivel comunicativo. En síntesis, la interacción con las plataformas digitales mejora las destrezas comunicativas al ofrecer datos al instante y retroalimentación. Esto apunta a incorporar la IA en la malla curricular universitaria como un recurso estratégico de formación académica.

A modo de síntesis, tras la revisión académica, el aprendizaje es un proceso que no solo busca el conocimiento sino fortalecer competencias, y eso se consolida con herramientas de IA como ChatGPT que reconfiguran las estructuras cognitivas comunicativas y digitales que impacta significativamente en rendimiento académico.

Metodología

- **Enfoque y diseño de investigación**

Este estudio se realizó considerando el paradigma pragmático en el marco de un diseño mixto secuencial de un solo grupo, lo que permite evaluar la integración de ChatGPT como estrategia de aprendizaje universitario.

A nivel cuantitativo se administró un cuestionario estructurado en el pretest y postest con preguntas cerradas en escala de Likert. A nivel cualitativo se diseñó guía de entrevista semiestructurada. El método fenomenológico ayudó a analizar la información, pues el interés del estudio no es medir solo la estadística sino entender percepciones. Para Hernández-Sampieri et al. (2023), el método fenomenológico se concentra en el entendimiento de las experiencias frente a un problema y encontrar puntos de coincidencia.

- **Población y muestra**

La población es de 17 489 estudiantes ingresantes de las universidades privadas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) de las ciudades de Piura, Chiclayo y Trujillo. Se caracteriza por ser finita, conocida y heterogénea. La data fue estimada a partir de datos institucionales.

Tabla 1

Distribución de la población estudiantil universitaria

Provincia	Universidad	N
Piura	Universidad Privada de Piura (UDEP)	1 518
Trujillo	Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO – Trujillo)	1 837
Piura	Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO – Piura)	590
Trujillo	Universidad César Vallejo (UCV)	3 755
Trujillo	Universidad Privada del Norte (UPN)	2 785
Trujillo	Universidad Católica de Trujillo Benedito XVI (UCT)	2 713
Chiclayo	Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)	1 637
Chiclayo	Universidad Señor de Sipán (USS)	2 654
Total		17 489

Nota. Elaboración propia a partir de información institucional de universidades licenciadas por SUNEDU.

De ese total se seleccionó a 250 estudiantes por muestreo probabilístico estratificado con asignación proporcional con el fin de preservar la representatividad de la muestra. Se eligió el curso de Comunicación por ser eje transversal en la educación superior y permitir evaluar el rendimiento en base a competencias comunicativas y digitales tras la adopción de ChatGPT en el proceso formativo.

Tabla 2*Distribución proporcional de la muestra por universidad*

Universidad	N_i	(%)	(n_i)
Universidad Privada de Piura (UDEP)	1 518	8.68	22
UPAO – Trujillo	1 837	10.5	26
UPAO – Piura	590	3.37	8
Universidad César Vallejo (UCV)	3 755	21.47	54
Universidad Privada del Norte (UPN)	2 785	15.93	40
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI (UCT)	2 713	15.51	39
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT)	1 637	9.36	23
Universidad Señor de Sipán (USS)	2 654	15.17	38
Total	17 489	100	250

Nota. Asignación muestral realizada mediante muestreo probabilístico estratificado con asignación proporcional.

- **Instrumento**

El recojo de información en este estudio mixto ha sido el siguiente:

- Para la fase cuantitativa se usó cuestionario estructurado con preguntas en la escala de Likert (1 a 5) para medir niveles de respuesta. Se estructuró en tres dimensiones: rendimiento académico, competencia digital y habilidad comunicativa que se distribuyen en 12 ítems.

El cuestionario se aplicó a la muestra en dos etapas de estudio (pretest y postest). La validez se definió por juicio de expertos al evaluar la calidad de los ítems. La concordancia se estimó con la V de Aiken arrojando un valor de 1.00 e intervalo de confianza del 95% (0.93 - 1.00) que corrobora un alto nivel de consenso y relevancia de las interrogantes.

Para la validez del constructo se aplicó el análisis factorial exploratorio, previa verificación con el índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obteniendo 0.894, adecuada correlación entre ítems. La esfericidad se evaluó con prueba de Bartlett siendo significativa ($\chi^2 = 541.733$; gl = 66; $p < .001$) que confirma la adecuación de datos. La consistencia de los ítems alcanzó con Alfa de Cronbach, α 0.9247 que confirma consistencia interna.

- Para la etapa cualitativa se administró la entrevista semiestructurada con un cuestionario de ocho preguntas abiertas. Debido a la saturación teórica

se entrevistó a ocho universitarios porque los datos recogidos ya no aportaron información relevante. La confianza se logró con la triangulación metodológica (fuentes, encuestas, entrevistas). La dependibilidad aseguró el proceso de análisis de datos, sistematizando la transcripción de las entrevistas en códigos abiertos que se ordenaron en categorías temáticas con RStudio 3.6.0 que permitió la trazabilidad entre datos e interpretación. La confirmabilidad de las entrevistas se garantizó al usar para transcribir el software de procesamiento automático TurboScribe. Las transcripciones se sometidas a revisión y corrección manual, y a un contraste con el audio original para garantizar la fidelidad y el posterior análisis del contenido.

Procesamiento de recogida de información

Validado el instrumento estructurado, se lo diseñó en la plataforma Google Forms. Para el pretest se proyectó durante la clase un código QR en la pizarra del aula para que los estudiantes accedan al instrumento y respondan de forma simultánea en 30 minutos bajo supervisión del docente.

Posteriormente, en cinco sesiones de clase presencial, se incorporó el ChatGPT de manera metodológica para que los estudiantes interactúen, analicen y procesen sus actividades de redacción académica con la orientación del docente.

A continuación, se aplicó el postest con el mismo procedimiento del pretest. Más adelante, se realizó la entrevista semiestructurada con preguntas abiertas para complementar y ampliar los resultados cuantitativos. Se intervino a los estudiantes según criterios de accesibilidad y pertinencia hasta lograr la saturación teórica.

Procesamiento de análisis de información

El nivel cuantitativo se basó en datos empíricos obtenidos del cuestionario que se procesó en Microsoft Excel para proceder al análisis descriptivo e inferencial, a través del software estadístico RStudio 3.6.0, y mostrar de forma ordenada los resultados del pretest y postest, y advertir variaciones que generen interpretación.

El nivel cualitativo recogió data de entrevistas semiestructuradas y se definió categorías emergentes sobre la incorporación de ChatGPT como estrategia de

aprendizaje. A través del ATLAS.ti se hizo la codificación abierta de las respuestas para consolidarlas y hacerlas entendibles. Se las agrupó en categorías temáticas a partir de la definición de patrones repetidos, lo que se refrenda con citas textuales.

Consideraciones éticas

Este estudio científico se ajustó a criterios éticos. Antes de aplicar el instrumento se explicó a los estudiantes: los objetivos del estudio, que la información será usada estrictamente a nivel académico, que se guardará la confidencialidad de la data y el anonimato, y que podían retirarse cuando lo deseen. Así firmaron el consentimiento informado, tanto para la aplicación del cuestionario y la entrevista.

Resultados

Resultados integrados: influencia de ChatGPT como estrategia de aprendizaje

Entorno al objetivo general que es evaluar el efecto de incorporar el ChatGPT como estrategia de aprendizaje en universidades privadas de la costa norte de Perú, los resultados están integrados en la matriz integrada Joint Display que articula los datos cuantitativos y cualitativos para su mejor entendimiento y análisis.

La matriz integrada de resultados evidencia una convergencia sólida entre los hallazgos cuantitativos y cualitativos, lo que permite interpretar de manera comprensiva la influencia de la aplicación de ChatGPT como metodología pedagógica en la formación académica de los universitarios. En primer lugar, respecto al aprendizaje global, los resultados del análisis inferencial mediante la Prueba de rangos con signo de Wilcoxon muestran diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y el postest ($p < .001$), con un tamaño del efecto muy grande ($r = -0.862$). Este hallazgo indica una mejora sustantiva en el nivel de aprendizaje tras la intervención. Desde el componente cualitativo, esta mejora se explica por la percepción de los estudiantes de ChatGPT como un tutor académico personalizado que facilita la comprensión de contenidos complejos, organiza ideas y promueve el aprendizaje autónomo. En conjunto, estos resultados sugieren que ChatGPT actúa como un mediador cognitivo que potencia procesos de aprendizaje significativo y reduce las dificultades asociadas a la comprensión conceptual.

Tabla 3

Matriz integrada (Joint Display) de resultados mixtos sobre incorporación del ChatGPT como estrategia de aprendizaje

Variable / Dimensión	Resultados Cuantitativos (Wilcoxon, p, r)	Categorías Cualitativas Asociadas	Interpretación Integrada
Aprendizaje global (PRE-POST)	PRE = 31.22 (DE = 5.90), POST = 46.46 (DE = 7.50), W = 82, p < .001, r = -0.862	ChatGPT como tutor personalizado, Facilitador del aprendizaje autónomo, Incremento del aprendizaje	El incremento significativo y de efecto muy grande evidencia que ChatGPT actúa como mediador cognitivo, facilitando comprensión profunda, organización del conocimiento y aprendizaje autónomo.
Rendimiento académico (PRE – POSTEST)	PRE = 10.49 (DE = 2.13), POST = 15.57 (DE = 2.79), W = 286.5, p < .001, r = -0.851	Mejora del rendimiento académico, Refuerzo académico dirigido	La mejora significativa se vincula al uso de ChatGPT como herramienta de práctica y retroalimentación inmediata, optimizando el desempeño evaluativo.
Competencias digitales (PRE – POST)	PRE = 9.62 (DE = 2.07), POST = 15.64 (DE = 2.90), W = 138, p < .001, r = -0.859	Desarrollo de competencias digitales, Aprendizaje autónomo	El incremento refleja apropiación instrumental y estratégica de tecnologías, especialmente en formulación de prompts y búsqueda de información.
Habilidades comunicativas (PRE – POST)	PRE = 11.12 (DE = 2.72), POST = 15.25 (DE = 3.30), W = 1798, p < .001, r = -0.768	Potenciador comunicativo, Tutor académico	La mejora se asocia a la interacción dialógica con ChatGPT, favoreciendo estructuración discursiva y precisión léxica.
Percepción global del aprendizaje		<i>Limitaciones percibidas y críticas al uso de IA</i>	Aunque la percepción global es positiva, los estudiantes advierten riesgos como dependencia excesiva e información no verificada, lo que sugiere que el impacto positivo debe ser acompañado de orientación docente.

Nota: La matriz presenta la integración de hallazgos cuantitativos y cualitativos para el análisis de la influencia del uso de ChatGPT como metodología pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados cuantitativos incluyen medidas descriptivas e inferenciales (prueba de Wilcoxon, p-valor y tamaño del efecto r), mientras que los hallazgos cualitativos provienen de categorías temáticas emergentes obtenidas del análisis de entrevistas.

Enfoque cuantitativo:

Determinar la influencia del uso de ChatGPT como estrategia pedagógica en el aprendizaje de los estudiantes universitarios

Tabla 4

Prueba de normalidad Shapiro–Wilk para puntuaciones de PRETEST y POSTEST

Variable	Estadístico W	gl	p-valor
PRETEST	0.805	250	0
POSTEST	0.975	250	0

Nota. La prueba de Shapiro–Wilk evaluó la normalidad de puntuaciones de PRETEST y POSTEST. Un valor de $p < .05$ indica que los datos se apartan significativamente de una distribución normal.

Tabla 5

Resultados descriptivos e inferenciales del test de Wilcoxon para el aprendizaje

n	Media PRETEST	DE PRETEST	Media POSTEST	DE POSTEST	Estadístico W	p-valor	Z aproximado	Tamaño del efecto r
250	31.224	5.899	46.456	7.503	82	0	-13.635	-0.862

Nota. La prueba de Wilcoxon se aplicó debido a la ausencia de normalidad en las distribuciones. El tamaño del efecto r sugiere una magnitud muy grande de la diferencia según los criterios de Cohen.

Figura1

Caja de bigotes de las puntuaciones de PRETEST y POSTEST

Nota. La figura muestra la distribución de las puntuaciones obtenidas en las mediciones de PRETEST y POSTEST. La línea roja representa la mediana, las cajas indican el rango intercuartílico y los extremos (bigotes) señalan los valores mínimo y máximo excluyendo posibles atípicos.

La convergencia de datos cuantitativos y cualitativos confirma que integrar ChatGPT como estrategia pedagógica tiene un efecto estadístico relevante en el rendimiento académico, competencias digitales y habilidades comunicativas. Gençel et al. (2026) sustentan que ChatGPT es usado por la mayor parte de estudiantes para el aprendizaje. Esto se complementa con Suchanek y Kralova (2025) al evidenciar que el ChatGPT influye de manera favorable en la calidad de los informes elaborados por los universitarios, lo que mejora el nivel de satisfacción. Estos avances, según Acosta-Enriquez et al. (2024), promueven la decisión de usar la IA. En ese contexto, la eficacia de ChatGPT en la construcción del conocimiento dependerá de la estrategia pedagógica y el enfoque del docente para que regule su uso, motive el nivel crítico y mitigue los riesgos de dependencia, plagio y sesgos.

Resultados cuantitativos. efecto de ChatGPT en el rendimiento académico

Ante la carencia de normalidad en las puntuaciones, se administró la prueba de rangos Wilcoxon para muestras y relacionar las mediciones de pretest y postest.

Tabla 4

Resultados descriptivos e inferenciales del test de Wilcoxon para rendimiento académico (PRE y POST)

n	Media PRE	DE PRE	Media POST	DE POST	Estadístico W	p-valor	Z aproximado	Tamaño efecto r
250	10.488	2.134	15.568	2.789	286.5	p < .001	-13.456	-0.851

Nota: La prueba de Wilcoxon se aplicó debido a la ausencia de normalidad en los datos. Un $p < .05$ indica diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones de ambas variables. El tamaño del efecto $r = -0.851$ indica magnitud muy grande de la diferencia según los criterios de Cohen.

En relación con el rendimiento académico, también se identifican diferencias con significancia estadística entre las mediciones pre y post ($p < .001$), con un tamaño del efecto muy grande ($r = -0.851$), lo que evidencia una mejora robusta en el desempeño evaluativo de los estudiantes. Esto indica un efecto positivo entre la incorporación de ChatGPT en el desarrollo formativo y el progreso en el rendimiento académico. Abdallah et al. (2025) confirmó esa relación entre el uso recurrente de

ChatGPT que genera confianza en los estudiantes y la efectividad en el logro educativo que mejora el rendimiento académico. Deng et al. (2025) comprobó la relación causal entre la adecuada interacción de la IA Generativa con la mejora significativa en el nivel de aprendizaje, a través de estados emocionales positivos y procesos cognitivos de alto nivel. En ese sentido, el ChatGPT es una herramienta innovadora que mejora el proceso académico universitario que requiere orientación responsable en el uso de la plataforma y poner énfasis en la honestidad.

Resultados cuantitativos. cambios habilidades comunicativas por ChatGPT

Se usó técnica no paramétrica de Wilcoxon al no tener distribución normal los datos para contrastar valores de pretest y posttest en habilidades comunicativas.

Tabla 5

Resultados descriptivos e inferenciales del test de Wilcoxon para Habilidades Comunicativas

n	Media PRE	DE PRE	Media POST	DE POST	Estadístico W	p-valor	Z aproximado	Tamaño del efecto r
250	11.116	2.723	15.248	3.304	1798	p < .001	-12.136	-0.768

Nota: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon; p < .001; r = -0.768.

En la dimensión de habilidades comunicativas, se observan variaciones significativas entre las medidas pre y post (p < .001), con un tamaño del efecto muy grande (r = -0.768), lo que evidencia una mejora importante en la capacidad de los universitarios para estructurar y expresar ideas. Se observa un incremento significativo entre el uso de ChatGPT como estrategia de enseñanza y estándares altos en habilidades comunicativas de los universitarios. Bauer et al. (2026) confirmó ese vínculo al asegurar mejoras significativas en la calidad de la escritura y la eficacia académica. Esto coincide con Cui et al. (2025) que evidenció avances relevantes en la calidad de la escritura, básicamente en la corrección gramatical, coherencia y cohesión. Por tanto, las ventajas en las habilidades comunicativas tras el uso del ChatGPT son evidentes; aunque, para garantizar su máxima eficacia se requiere que las universidades incorporen las herramientas digitales en los cursos de letras y promover la formación digital para que los universitarios minimicen los riesgos de dependencia y respeten el rigor ético.

Resultados cuantitativos. influencia de ChatGPT en competencias digitales

Al tener una distribución anormal en los datos, se utilizó el procedimiento no paramétrico de Wilcoxon para contrastar medias en competencias digitales.

Tabla 6

Resultados descriptivos e inferenciales del test de Wilcoxon para Competencias Digitales

n	Media PRE	DE PRE	Media POST	DE POST	Estadístico W	p-valor	Z aproximado	Tamaño del efecto <i>r</i>
250	9.62	2.072	15.64	2.897	138	p < .001	-13.586	-0.859

Nota: Prueba de rangos con signo de Wilcoxon; p < .001; r = -0.859.

En la dimensión de competencias digitales, los resultados cuantitativos muestran un incremento significativo entre el pretest y el posttest ($p < .001$), con un tamaño del efecto muy grande ($r = -0.859$). Este resultado indica el incremento significativo entre implementar el ChatGPT en el proceso formativo y el aumento en los niveles de competencias digitales. Esto lo confirma Oliva-Córdova et al. (2025) en su estudio en el que revela las diferencias significativas y efectivas entre el empleo frecuente de las herramientas IA y las competencias digitales. Mehrvarz et al. (2021) demostró que la competencia digital mejora el desempeño académico, pero con un aprendizaje informal, es decir autónomo y sin estructura. Yasmine et al. (2025) añadieron que las competencias digitales permiten predecir de forma notable el estado emocional de los estudiantes. Por tanto, las mejoras en las competencias digitales por el uso de ChatGPT sugieren reforzar y guiar la capacidad en el manejo de la IA, considerando la condición emocional del estudiante que mejorará el proceso de aprendizaje universitario.

Resultados cualitativos. percepciones sobre el uso de ChatGPT

Para entender las experiencias y percepciones de los universitarios se realizó un análisis temático de las entrevistas semiestructuradas. Emergieron diversas categorías relacionadas al uso de la herramienta digital con la dinámica formativa académica, a partir de los códigos abiertos y categorización temática.

Tabla 7

Categorías temáticas emergentes derivadas del análisis de las entrevistas sobre el uso de ChatGPT como estrategia de aprendizaje en estudiantes universitarios

Categoría temática	Códigos abiertos asociados	Citas textuales representativas
ChatGPT como tutor académico personalizado	Herramienta práctica y útil; Apoyo constante e inmediato; Resolución rápida de dudas; Acompañamiento personalizado; Uso flexible y personalizado	“Responde constantemente a tus preguntas y es solamente para ti” (E1) “Me lo explica más claro, como si me lo dijera un amigo” (E2) “Te responde en base a lo que preguntas, sin juzgarte” (E3)
Facilitador del aprendizaje autónomo	Organización del estudio; Redacción académica; Mejora en tareas y ensayos; Preparación para exposiciones; Organización del aprendizaje	“He aprendido a estructurar mejor mis contenidos” (E2) “Distribuye mis trabajos y repasa conmigo antes de exámenes” (E4) “Ahora uso un lenguaje más formal y coherente” (E5)
Incremento del rendimiento académico	Mejora en comprensión de contenidos; Mejora en calificaciones; Refuerzo previo a evaluaciones; Ahorro de tiempo	“Gracias a eso he sentido una mejora en mi rendimiento académico” (E6) “Se ve reflejado en mis calificaciones” (E5) “Me ayuda el tiempo de estar buscando la información” (E7)
Estrategia para situaciones académicas específicas	Antes de exámenes; Para estructurar ensayos; Para elaborar resúmenes; Para entender temas nuevos; Para buscar fuentes académicas; Para resolver dudas en clase	“Lo utilizo cuando necesito preparar una exposición y saber qué decir” (E2) “Cuando los temas son nuevos y necesito que me los expliquen mejor” (E1) “Cuando en clase no entendí lo que explicó el profesor” (E5)
Desarrollo de competencias digitales	Mejora en búsqueda de información; Mejora en formulación de preguntas; Uso de herramientas digitales; Pensamiento crítico y precisión; Uso apropiado de la herramienta	“Ahora sé cómo redactar mejor lo que quiero saber” (E2) “Me ha motivado a explorar nuevas herramientas de edición” (E8) “Selecciono solo lo que necesito, y eso mejora mi pensamiento crítico” (E5)
Potenciador de habilidades comunicativas	Seguridad en presentaciones; Expresarse mejor; Mejora en vocabulario; Mayor claridad al expresarse; Pautas para exposiciones; Orden y claridad en ideas; Mejor expresión oral	“Me ayuda a ordenar lo que quiero comunicar” (E4) “Ahora me expreso con más claridad” (E8) “Me daba pautas de postura corporal y expresiones para mis presentaciones” (E7)
Limitaciones percibidas y críticas al uso de IA	Información errónea o general; Necesidad de verificación; Riesgo de dependencia; Límites en el acceso	“Puede generar dependencia y eso afecta el desarrollo profesional” (E7) “A veces da respuestas generales o no actualizadas” (E4) “Debería no tener límite de preguntas” (E3)

Nota: Categorías temáticas emergentes derivadas del análisis temático de ocho entrevistas semiestructuradas. Se incluyen los códigos abiertos y citas representativas que ilustran sus percepciones sobre el uso de ChatGPT como estrategia del proceso de aprendizaje.

En cuanto a la percepción global del aprendizaje, las convergencias temáticas entre las categorías emergentes revelan una valoración positiva del uso de ChatGPT; aunque, también surgen limitaciones, como el riesgo de dependencia excesiva y la posibilidad de usar información no verificada. Este hallazgo plantea que, si bien el impacto de ChatGPT es ampliamente favorable, su adecuación debe estar conducida por orientación docente que promueva el razonamiento crítico y el manejo responsable de la tecnología. En síntesis, la integración de los resultados permite concluir que el uso de ChatGPT como estrategia pedagógica genera un efecto multidimensional en el aprendizaje, impactando de manera significativa el rendimiento académico, las competencias digitales y las habilidades comunicativas, a través de mecanismos de mediación cognitiva, retroalimentación inmediata y promoción del aprendizaje autónomo. En ese sentido, Acosta-Enriquez et al. (2024) revelaron que el componente educativo racional-emocional influye de manera satisfactoria con el uso del ChatGPT. Gruenhagen et al. (2024) complementa que los universitarios prefieren de manera mayoritaria el ChatGPT para sus trabajos académicos y preparación para los exámenes; pero, advierten posible dependencia. Dinh et al. (2025) demostró que los estudiantes adoptan una actitud favorable hacia la IA al tener una percepción positiva sobre su uso, al influir de manera significativa en el nivel comunicativo. Por tanto, se comprueba que el ChatGPT es el más usado por los estudiantes, lo que requiere de la guía del docente para garantizar la integridad académica. Las universidades pueden incorporar el uso de la IA en la malla curricular y redefinir las prácticas pedagógicas y evaluativas.

Conclusiones

La irrupción de plataformas de IA generativa trae cambios en el contexto mundial, y eso alcanza a la educación que debe afrontar una transformación de paradigma. Así esta investigación se centra sobre la adopción de ChatGPT como estrategia de aprendizaje en universidades privadas de la costa norte de Perú: estudio mixto secuencial y se obtuvo conclusiones relevantes.

En primer lugar, se registra una asociación positiva entre la estrategia de aprendizaje que incorpora al ChatGPT y los niveles significativos en el rendimiento

de aprendizaje de los universitarios. Se destaca que la plataforma virtual es un recurso que permite mejorar las habilidades comunicativas y las competencias digitales que favorecen el rendimiento académico; no obstante, advierten riesgos potenciales como la dependencia excesiva y los datos no verificados. Los hallazgos sugieren que la plataforma IA puede incorporarse como una innovadora estrategia de aprendizaje y lograr avances teniendo el acompañamiento docente.

En segundo lugar, en cuanto a las habilidades comunicativas de los universitarios, los resultados revelan efectos significativos y positivos al integrar el ChatGPT como estrategia de aprendizaje. Este hallazgo infiere una vinculación favorable entre ambas variables, según las condiciones metodológicas analizadas. En ese contexto, para garantizar su máxima efectividad se recomienda implementar una metodología uniforme que guíe al estudiante en su manejo para que pueda interactuar y retroalimentar, y lograr un mejor rendimiento académico.

El tercer punto es el impacto de las competencias digitales frente al uso de ChatGPT, cuyos hallazgos evidencian que mientras más destrezas en el manejo de las herramientas digitales como la IAG genera una percepción de mayor facilidad para acceder, cotejar y analizar información. La pericia en el manejo de las plataformas digitales de los estudiantes durante el aprendizaje se asocia con las experiencias positivas en su interacción, en el ámbito de la investigación.

Para tener un análisis concluyente era necesario entender las experiencias de los universitarios al interactuar con ChatGPT durante las labores académicas. Así las categorías emergentes derivadas del análisis de las entrevistas destacan logros en el rendimiento académico que se obtienen con aprendizaje personalizado, retroalimentación, mejora cognitiva en léxico-escritura, reforzamiento del análisis crítico; no obstante, advierten inexactitud en la información, plagio y dependencia. Así, los universitarios coinciden que el ChatGPT es una herramienta educativa virtual que les permite mayor efectividad en sus trabajos académicos; aunque, requiere supervisión docente para evitar datos imprecisos y el uso excesivo.

Ante los resultados expuestos, se puede concluir que ChatGPT se vincula con los procesos de aprendizaje universitarios, ya que se asocia positivamente con

el rendimiento académico, las habilidades comunicativas y las competencias digitales. No obstante, estos hallazgos al enmarcarse en un diseño mixto secuencial debe entenderse como una relación asociativa, sin implicancia de causalidad ni generalización fuera del ámbito específico del estudio.

Pese a que ChatGPT presenta potencialidades en el proceso formativo es imprescindible que su incorporación en el contexto universitario se realice con criterios metodológicos y con la guía del docente para evitar la desarticulación con la dinámica formativa. Sería recomendable que las universidades incorporen esa herramienta digital en sus diversos programas de estudios como estrategia de enseñanza planificada teniendo en cuenta la receptividad de los estudiantes. Así como diseñar y uniformizar las estrategias para su implementación en el aula. También es pertinente alinear programas de capacitación en TIC - IA para docentes y estudiantes, y promover el uso formativo, reflexivo y crítico del ChatGPT. Además de garantizar el rigor ético en su empleo, lo que obliga a definir normas que eviten el uso incorrecto de la herramienta digital.

Este estudio reconoce como la principal limitación, la ausencia de grupo de comparativo en nivel cuantitativo del diseño mixto secuencial, lo que restringe la inferencia causal y circunscribe exclusivamente los resultados a la intervención. A esto se suma, la indagación que se realizó únicamente a las universidades privadas de la costa norte del Perú, lo que impide generalizar los hallazgos del estudio a otros escenarios. Además, las entrevistas realizadas en el cualitativo pueden incorporar un sesgo relacionado a la percepción de los estudiantes participantes. Sin embargo, los resultados aportan evidencia sobre el uso del ChatGPT en el campo universitario como estrategia de aprendizaje. En este contexto como línea de investigación futura podría consolidarse el hallazgo con diseños experimentales o cuasiexperimentales para ampliar los grupos control y las muestras en diversos contextos educativos para ofrecer una perspectiva más amplia del problema.

Referencia bibliográfica

- Abdallah, N., Katmah, R., Khalaf, K., & Jelinek, H. F. (2025). Systematic review of ChatGPT in higher education: Navigating impact on learning, wellbeing, and collaboration. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101866. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101866>
- Acosta-Enriquez, B. G., Arbulú Pérez Vargas, C. G., Huamaní Jordan, O., Arbulú Ballesteros, M. A., & Paredes Morales, A. E. (2024). Exploring attitudes toward ChatGPT among college students: An empirical analysis of cognitive, affective, and behavioral components using path analysis. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100320. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100320>
- Acosta-Enriquez, B. G., Ramos Farroñan, E. V., Villena Zapata, L. I., Mogollon Garcia, F. S., Rabanal-León, H. C., Morales Angaspilco, J. E., & Saldaña Bocanegra, J. C. (2024). Acceptance of artificial intelligence in university contexts: A conceptual analysis based on UTAUT2 theory. *Heliyon*, 10(19), e38315. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e38315>
- Bauer, N., Fütterer, T., Brucker, B., & Gerjets, P. (2026). Leveraging ChatGPT in academic writing: ChatGPT enhances students' writing quality, writing experience, and ownership. *Computers and Education Open*, 100351. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2026.100351>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2025). *Índice latinoamericano de inteligencia artificial (ILIA) 2025*. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025>
- Cui, Y., He, W., Du, X., Zeng, M., & Liu, D. (2025). The impact of AI writing assistants on academic writing performance. *International Journal of Distance Education Technologies*, 23(1), Article 391326. <https://doi.org/10.4018/IJDET.391326>
- Deng, R., Jiang, M., Yu, X., Lu, Y., & Liu, S. (2025). Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies.

Computers & Education, 227, 105224.
<https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105224>

Digital Education Council. (2024, August 7). *What students want: Key results from DEC global AI student survey 2024*.
<https://www.digitaleducationcouncil.com/post/what-students-want-key-results-from-dec-global-ai-student-survey-2024>

Dinh, C.-T., Vo Trinh, V. K., Duong, L. T., Vo, H. B. T., & Nguyen, T. P. D. (2025). Acceptance of AI tools and its impact on communication strategies and vocabulary adaptation: Evidence from Vietnamese English majors. *Acta Psychologica*, 261, 105911. <https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.105911>

European Commission. (2023). *European school education platform*. <https://school-education.ec.europa.eu>

Gençel, N., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2026). Examining academicians' views on using generative artificial intelligence applications: Case for using ChatGPT from a perspective of opportunities and threats. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans*, 7, 100252.
<https://doi.org/10.1016/j.chbah.2026.100252>

Gruenhagen, J. H., Sinclair, P. M., Carroll, J.-A., Baker, P. R. A., Wilson, A., & Demant, D. (2024). The rapid rise of generative AI and its implications for academic integrity: Students' perceptions and use of chatbots for assistance with assessments. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 7, 100273. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100273>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta (7.^a ed.)*. McGraw-Hill Education.

Kardiyem, Bandi, Susilaningih, & Setyowibowo, F. (2025). Desempeño y mapeo científico de la publicación de heutagogía de 2005 a 2024: Un análisis bibliométrico. *Social Sciences & Humanities Open*, 12, 101632.
<https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101632>

Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdel, C., Pfeffer, J., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., Stadler, M., Weller, J., & Kuhn, J. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

Ley N.º 31814. (2023). *Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país*. Diario Oficial *El Peruano*. <https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2192926-1>

Mehrvarz, M., Heidari, E., Farrokhnia, M., & Noroozi, O. (2021). The mediating role of digital informal learning in the relationship between students' digital competence and their academic performance. *Computers & Education*, 167, 104184. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104184>

Oliva-Córdova, L. M., Velásquez Tohom, M. F., Salazar de la Cruz, R. C., & Martín-Núñez, J. L. (2025). Application of learning analytics in medical education: Enhancing student digital competences within the STEAM framework. *International Journal of Educational Research Open*, 9, 100511. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2025.100511>

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2025). *Cómo la inteligencia artificial está acelerando la trayectoria del gobierno digital*. https://www.oecd.org/es/publications/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2025). *SDG 4: Education 2030*. <https://www.unesco.org/sdg4education2030/en>

Presidencia del Consejo de Ministros. (2026, 5 de mayo). Gobierno presenta la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) para fortalecer la gestión segura, inclusiva y ética de la IA. Gobierno del Perú.

<https://www.gob.pe/institucion/pcm/noticias/1387571-gobierno-presenta-la-estrategia-nacional-de-inteligencia-artificial-enia-para-fortalecer-la-gestion-segura-inclusiva-y-etica-de-la-ia>

Suchanek, P., & Kralova, M. (2025). Generative artificial intelligence expectations and experiences in management education: ChatGPT use and student satisfaction. *Journal of Innovation & Knowledge*, 10(5), 100781. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2025.100781>

Tapullima-Mori, C., Mamani-Benito, O., Turpo-Chaparro, J. E., Olivas-Ugarte, L. O., & Carranza-Esteban, R. F. (2024). Inteligencia artificial en la educación universitaria: Revisión bibliométrica en Scopus y Web of Science. *Revista Electrónica Educare*, 28(Suplemento especial), 1–21. <https://doi.org/10.15359/ree.28-S.18489>

The State Council of the People's Republic of China. (2026, April 15). *China aims to build an AI literacy system*. https://english.www.gov.cn/news/202604/15/content_WS69df29e6c6d00ca5f9a0a6b1.html

The White House. (2025, 23 de abril). *Advancing artificial intelligence education for American youth*. <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/04/advancing-artificial-intelligence-education-for-american-youth/>

Yasmine, D. I., Colombijn, F., van Deursen, A. J. A. M., & van Ingen, E. (2025). Youth digital well-being: The role of digital skills and positive and negative digital outcomes in youth's subjective well-being. *Computers in Human Behavior Reports*, 20, 100796. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2025.10079>